

YAKKA KURASHI MUSOBAQASI PSIXOLOGIYASINING TAVSIFI, TAHLILI, MUSOBAQA OLDI PSIXOLOGIK TAYYORGARLIK KO'RISH TIZIMI

Abdumurodov Rashid Hayitbayevich

Jizzax olimpiya zaxiralari kolleji sport psixologi

Jizzax davlat pedagogika instituti Magistratura bo'limi Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337371>

Annotatsiya: Sportchilar musoboqa jarayonida qo'rquv va hayajonni yo'qotish, oldiga qo'ygan maqsadiga erishish. Sportchilar musoboqa oldi psixologik tayyorlash. Musoboqa oldi psixologik taxlil va tasnifini olib borish. Harakatning kuchlanish dinamikasi raqib bilan musobaqalashishda katta kuchlanish va qiyinchiliklarni yengish va paydo bo'ladigan irodaviy faollik, kurashchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishida ko'rinadi. Bularning barchasi sport faoliyati jarayonida paydo bo'ladi, ushbu holatlarni barcha sportchilar his qila olishi bilishi lozim.

Kalit so'zlar: sport, psixologiya, maqsad, emotsiya, musoboqa, rivojlanish.

Sport boshqa faoliyat turlaridan o'z subyekti his-tuyg'ularining o'ta junbushga kelishi va kuchli hayajonlanishi bilan farqlanadi. Sportdagi bellashuvlar, olishuvlar, ularda faqat kuchli ta'sirlanishni vujudga keltiribgina qolmasdan, musobaqada ishtirok etayotgan juda ko'p qatnashuvchilarda, jumladan, tomoshabinlarda ham hayajonlanish, xursandlik va xafa bo'lish kabi his-tuyg'ularni vujudga keltiradi. Turli xil sport musobaqalari millionlab kishilarni o'ziga jalb qila oladi hamda kishilarda mavjud bo'lgan eng yuksak his-tuyg'ularni uyg'otib yuboradi.

Kurashchidagi emotsional harakatlar sport musobaqalari jarayonida vujudga keladi. Harakatning kuchlanish dinamikasi raqib bilan musobaqalashishda katta kuchlanish va qiyinchiliklarni yengilishda paydo bo'ladigan irodaviy faollik, kurashchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishida ko'rinadi. Bularning barchasi sport faoliyati jarayonida paydo bo'ladi. Yuqori kuchlanish bilan emotsionallik holatning o'zgarishi: xursandchilik bilan xafagarchilikning almashinib turishi yoki, aksincha, qarama-qarshi o'zgarish, ya'ni g'azablanish o'rnini yana g'alabaga ishonch, xursandchilik, yaxshi kayfiyat va boshqa emotsional xususiyatlar egallashi tabiiy holatdir. Ayni shu holat kurashchi ruhiy holatini boshqarish muammolarini keltirib chiqaradi.

Kurashchilarda mashq va musobaqa jarayonidagi o'zgarishlardan: yurak faoliyati, nafas olishdagi farqlar, chidamsizlik, noxush tuyg'ular, ko'p terlash, muskullardagi biotoklar, endokrin reaksiyalar bilan bog'liq turli xil emotsional o'zgarishlar aniqlangan. Sport insondagi faol ruhiy ko'tarinkilik va xafagarchilikni, kurashchining emotsional tayyorgarligini, butun organizmidagi bor imkoniyatlarni musobaqa jarayonida namoyon etish imkonini beradi. Kurashchining emotsional holatini startdan oldin yuqori darajaga ko'tarilishi, muskullarining katta tezlikda ishlashi natijasida yurak urishi tezlashadi, tomirlaridagi qonning yurishi tezlashadi. Shuningdek, aniq faoliyat jarayonida vujudga kelgan his-tuyg'ular bajariladigan harakatlar natijasiga katta ta'sir etadi.

«Sport psixologiyasi» fani sportchilarning mahoratini shakllantirish, musobaqalarda qatnashish imkoniyatini vujudga keltirish va kengaytirish, musobaqalarga ruhan tayyorlash uslublarini ishlab chiqishda faol ishtirok yetadi. Shu jarayonda sport fanlari bilan hamkorlikda, quyidagi muammolarning ilmiy-nazariy, psixologik asoslarini ishlab chiqadi:

- 1) Sportchilar ruhiyatiga sport faoliyatining ta'sirini o'rganish;
- 2) Sportchilarda yuqori ishchanlikni vujudga keltirish hamda musobaqa jarayonida o'zini-o'zi boshqarish chidamlilikni oshirish uslublarini ishlab chiqish;
- 3) Sportchining musobaqadan oldingi va musobaqa jarayonidagi ruhiy holatini o'rganish;
- 4) noqulay ruhiy holatdan, vahimadan chiqib ketish uslublaridan foydalanishga odatlantirish.

Kurashchilar o'tgan sport musobaqalarida qo'lga kiritgan g'alabalari bilan xotirjam bo'lib qolmasdan, muntazam ravishda o'tkaziladigan sport mashg'uloti va musobaqalarida yuqori ko'rsatkichlarga erishish uchun o'zlarini ruhan tayyorlab borishlari lozim. Murabbiy sportchida shunday ishonch tug'dirmog'i lozimki, sportchi jismoniy mashq va musobaqalar jarayonida har kuni ichki psixik faollik va mahorat kasb etib, sport ustaligi ko'rsatkichlariga erishish darajasiga ko'tarilsin.

Sportchilarning startdan oldingi ruhiy holatini murabbiylar, fiziologlar, psixologlar ko'p yillardan buyon o'rganib kelmoqdalar. Lekin sportchilarning startdan oldingi ruhiy tayyorgarlik holati haqidagi ko'plab muammolar, masalalar shu kungacha maqsadga muvofiq ravishda ishlab chiqilmagan yoki ilmiy hal qilinmagan.

Sportchining musobaqa jarayonidagi ruhiy hayajonlanish holati xilma-xil shakllarda namoyon bo'ladi. Ularning musobaqadan oldingi yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlik holati qiyin vaziyatlarda ham o'zini tuta bilishi hamda o'zini to'g'ri boshqarishida ko'rinadi. Sportchining musobaqadan oldingi psixik holati uning oldingi turli xil musobaqalarda erishgan muvaffaqiyatlariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ayrim olimlarning fikricha, miyada hosil bo'lgan o'rtacha qo'zg'alish musobaqada yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Agar miyadagi qo'zg'alish start olish vahimasi darajasigacha yetib borsa, qo'zg'alish yuqori bo'lib, sportchining musobaqadagi natijalari qoniqarsiz ko'rcatkichlar bilan yakunlanadi. Sportchining musobaqaga tayyorgarlik holati asab tizimining ta'sirchanligiga ham bog'liq bo'ladi. A.S.Puni fikriga asoslanib sportchining start tayyorgarlik holatini quyidagi uch turga ajratib ko'rsatish mumkin:

- a) Sportchining startda qaltirashi, jonsizlik holati;
- b) Sportchining startga yuqori tayyorgarligi va jangovorlik holati;
- d) Sportchining ruhan tushkunlik va yomon kayfiyatlilik holati.

Shulardan sportchi uchun eng muhimlari: startda jangovar tayyorgarlik va startdagi ta'sirchanlik holatlaridir. Kuchli muvozanatsiz asab tizimiga ega bo'lgan sportchilar startda qaltirash, jonsizlik holatiga tushadilar. Kuchli muvozanatli, serharakat asab tizimiga ega bo'lgan sportchilarda startda jangovorlik holati yuqori bo'ladi.

Sportchilarning musobaqadan oldingi psixik holatini, ularning musobaqaga tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida tarqatilgan so'rovnoma (anketa) savollariga sportchilarning bergan javoblaridan quyidagilar sport psixologi va murabbiylarning alohida e'tiborida bo'lishi maqsadga muvofiq: «Bo'lajak sport musobaqalari meni doimo vahimaga soladi?», «Men murabbiyning bergan tanbehidan tez ta'sirlanaman, o'zimga og'ir olib, qiynalib yuraman». Bu javoblardan sportchi o'zining psixik holatini to'g'ri boshqarish malakalarini egallash usullarini o'rganish uchun yordamga muhtoj ekanligi anglashiladi. Demak, sport

psixologi va murabbiylar faqat sportchilarning psixik holati kuchini o'rganish bilan cheklanmactan, ularning sport faoliyatida o'zini-o'zi boshqarish imkoniyatini ham o'rganib, bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi uch asosiy masalaga e'tiborlarini qaratishlari lozim bo'ladi:

- a) Sportchining psixik holatini ongli boshqarishga odatlantirish;
- b) o'zining ojiz va kuchli tomonlarini bilishga, tahlil qilishga o'rganish;
- v) Sportchilarda o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatlarini o'stirish.

Sportchilarning musobaqa jarayonida o'z psixik holatini to'g'ri boshqarish qobiliyatlari o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bunga erishish uchun u shug'ullanayotgan sport mazmuniga va bugungi kun talabiga javob beradigan tarbiyaviy ishlar olib borilishi zarur. Eng muhimi, sportchilarni sport mashg'uloti va musobaqalarda psixik zo'riqishdan asrash kerak. Buning uchun har bir murabbiy va sport psixologlari o'z shogirdlarini psixik qiziqqonlik, tushkunlik, serzardalik holatlarini yengib o'tishga o'rgatishlari maqsadga muvofiq.

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik ko'rishning murakkab jarayoni bir-biriga o'zaro bog'langan alohida bo'g'inlarning o'ziga xos shunday bir tizimi bo'lib, bu tizim musobaqa boshlanguncha qadar sportchilar imkoniyatida bo'ladigan vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Ushbu jarayon bir necha oylar, yoki ikki – uch kun davom etishi mumkin. U doimo murabbiyning va sportchining hamkorlikdagi ijodiy izlanishini taqozo etadi. Aytish mumkinki, bu hamkorlik davomida sportchi ancha yetakchiroq maqomda bo'ladi, zero musobaqada murabbiy emas, sportchi mustaqil ravishda jang olib borib, yuqori natijani qo'lga kiritishi kerak. Shuning uchun ham musobaqaga psixologik tayyorgarlik jarayonida murabbiy sportchi uchun eng yaqin va uni yunaltiruvchi sherik bo'lishi lozim, biroq hech qachon, sportchi uchun o'ylaydigansherik bo'lishi kerak emas.

Garchi har bir aloxida sport turida sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimi muayyan sport turining xususiyatining kelib chiqsa-da, biroq ular uchun umumiy bo'lgan jixatlar ham bor.

Umumiy tizim tarkibiga quyidagi bo'g'inlar kiradi:

1. Oldinda turgan musobaqalar haqida, shuningdek raqiblar to'g'risida imkon qadar ko'proq va ishonchliroq ma'lumotni to'plash. Sportchi yoxud jamoaning tayyorgarlik darajasi, imkoniyati to'g'risida shuningdek, ularning musobaqa boshlanishiga qadar o'zgarishi va istiqbollari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirish va aniqlashtirib olish.
2. Musobaqada ishtirok etishning maqsadini to'g'ri belgilash va izoxlab bera olish.
3. Musobaqada ishtirok etishning o'ziga xos ijtimoiy ahamiyatli maqsadlariga mos bo'lgan motivlarni shakllantirish yoki aktuallashtirish.
4. Musobaqalashuv faoliyatida yuz berishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni hisobga olgan holda dasturlash. Bu ish oldinda turgan musobaqaning shartlarini, imkoniyat darajasidagi modellashtirish asosidagi aqliy va amaliy hatti-xarakatlar mobaynida amalga oshiriladi va taktik rejani aniqlab olishga, ya'ni musobaqa sharoitida yuzaga keladigan vaziyatdagi xatti-xarakatlar dasturining oqilona variantini aniqlashtirishga yunaltirilgan bo'ladi.
5. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli noxush ichki xolatlarni sportchi tomonidan mustaqil tartibga solinishi.
6. Musobaqa boshlanishiga qadar sportchining asab hamda psixik tetikligini saqlab qolish, musobaqa jarayonida uni qayta tiklay bilish.

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik ko'rish tizimining birinchi bo'g'ini uning keyingi barcha bo'g'inlari uchun dastlabki asos va ularni ishga tushurish uchun omil bo'lib xizmat qiladi.

Chindan ham, faqatgina oldinda turgan musobaqa haqidagi yetarli darajada to'liq va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lgan holdagina, ya'ni musobaqa jarayonidagi tevarak-atrof shart-sharoitlari, uning boshlanishi va tugash vaqti, unda ishtirok etuvchilar tarkibi, ayniqsa, asosiy raqiblar, ularning individual xususiyatlari (jismoniy va psixik), tayyorgarlik darajasi (texnik, taktik, jismoniy, irodaviy) to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lib, shuningdek, muayyan sportchining yoki jamoaning rivojlanishi jarayonidagi ayni bosqichda qay darajada mahorat kasb etganligini bilgan holdagina sportchi o'z oldiga real maqsad qo'yishi va musobaqa jarayonida uni hal etishning rejasini tuza olishi mumkin.

Zarur ma'lumotga ega bo'lmay turub, musobaqaga psixik tayyorlik holatini shakllantirib bo'lmaydi. Bu aksincha yaxshi natijani qo'lga kiritishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Sportchilarni musobaqa psixologik tayyorlash tizimining ikkinchi va uchinchi bo'g'inlari – ularning musobaqada ishtirok etish maqsadi va motivlarini to'g'ri belgilashdan iboratdir.

Maqsad deganda kishining nima ishni bajarishi kerak va nima ishni bajarishni xohlayotganligi, nimaga intilayotgani tushuniladi. Motivlar esa kishini ayni shu ishlarni bajarishga da'vat qilayotgan kuchni aniqlashtirishga yordam beradi, yani u nima uchun shu maqsadni o'z oldiga qo'ygan, nima uchun o'z intilishida aynan shunday yul tutmoqda, degan savollarga javob beradi.

Odatda maqsad deb, belgilangan natijaga erishish (shu jumladan rekord qo'yish ham) hisoblanadi. Shu bilan bog'liq ravishda musobaqa ishtirokchilari orasida muayyan o'rinni qo'lga kiritish ham maqsadning tarkibiga kiradi.

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik ko'rishning to'rtinchi bo'g'ini bo'lgan musobaqalashuv faoliyatini dasturlash – bu taktik rejani ishlab chiqish jarayonida amalga oshiriladi. Ushbu jarayon odatda ehtimollik xarakteriga ega bo'ladi, zero sportchi ham, murabbiy ham hech qachon oldida turgan musobaqa haqida aniq va yuz foiz to'g'ri ma'lumotga ega bo'lmaydi, aksincha, ular asosan o'z taxminlariga ko'ra fikr yuritadilar.

Shuni ham aytish lozimki, sportchi har qanday kutilmagan to'siqlarga peshvoz chiqishga va ularni yengib o'tishga ham psixologik jixatdan, ham amaliy jixatdan tayyor bo'lmog'i kerak. Shu sababli ham sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimining bo'g'inlarida to'siqlarni, jumladan kutulmagan to'siqlarni yengib o'tish mashg'ulotlari ko'zda tutiladi. Albatta, u ehtimolli dasturlash jarayonida amalga oshiriladi, biroq buni belgilangan dasturni amaliy harakatlarda, bo'lajak musobaqa sharoitlariga yaqinlashtirilgan sharoitlarda tekshirib ko'rish va aniqlash chog'ida amalga oshirish nixoyatda muxim ahamiyat kasb etadi.

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik ko'rish tizimining beshinchi bandida turli noxush ichkiholatlarni tartibga solish ko'zda tutilgan. Ular masalan, sportchining haddan tashqari o'ziga ishonishi, yoki o'zi kutayotgan natijaga, g'alaba haddan tashqari diqqat etiborini qaratishi natijasida yuzaga keladigan kuchli hayajonlanish tarzida ham namoyon bo'lishi mumkin.

Shuningdek, sportchiga nima qilib bo'lsa ham uning g'alaba qozonishi shartligi to'g'risidagi gaplar ham noxush ta'sir ko'rsatadi. Natijada sportchining xayoliga turli noxush fikrlar o'rnashib qoladi. Ba'zan bunday fikrlarni sportchining ongiga juda tajribali va obro'li murabbiy ham singdirishi mumkin.

Sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimining oxirgi oltinchi bo'g'ini haqida so'z yuritamiz. Sportchining musobaqa oldidan jismoniy va asab – psixik tetikligi umumiy psixologik tayyorgarlikning to'g'ri tashkil qilishi va o'tkazilishi bilan ta'minlanadi.

Sport psixologiyasi nazariyasi, pedagogikasi va sport amaliyotida shunday fikr keng tarqalganki, unga ko'ra agar sportchi o'zi ishtirok etayotgan musobaqaning ahamiyatini, birinchi galda uning ijtimoiy ahamiyatini to'g'ri anglab yetadigan bo'lsa, uning g'alabaga erishish imkoniyati sezilarli darajada oshadi. Bu chindan ham isbotlangan haqiqatdir. Biroq hamma ham sport musobaqasining ahamiyatini bilish darajasi har bir sportchi uchun o'ziga xos bo'lishini anglab yetavermaydi. Agar bu me'yor buziladigan bo'lsa, sport musobaqasida ishtirok etish ahamiyatining ijobiy ta'siri mutlaqo teskariga aylanib, salbiy ta'sirni ifodalaydi. Afsuski, bu me'yorni miqdor ko'rsatkichlarida ifodalab bo'lmaydi. U sportchi psixikasining turli ta'sirlarga, ya'ni musobaqaga chiqish chog'ida sportchining diqqatini o'ziga tortuvchi turli ta'sirlarga nisbatan uning asab tizimlari va psixikasi qay darajada dosh berishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, bunda sportchining erishgan natijalari uning shaxsiy obro'-nufuzining oshishiga, u musobaqada yutgan taqdirda beriladigan rag'batlantirish va aksincha u muvaffaqiyatsizlikka uchragan va mag'lub bo'lgan hollarda esa u duch keladigan jazolashlar, uning nima bo'lsa ham oltin medalni va boshqa yutuqlarni qo'lga kiritish borasidagi harakatlariga ko'rsatadigan ta'siri o'ta muhimdir. Bu ahamiyatli bo'lgan qo'zg'atuvchilarga nisbatan sportchi asab tizimi va psixikasining mustaxkamligi bilan belgilanadi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сон Фармони.
2. Гаппаров З.Г.«Спорт психологияси» 2011-йил ўқув дарслиги.
3. Гаппаров З.Г. “Якка курашчиларни психологик тайёрлаш” (эркин кураш мисолида) 2010-йил ўқув қўлланмаси.
4. Машарипов Й.Умумий ва спорт психологияси. Тошкент-“ИЛМ ЗИЁ”-2016
5. Иброгимов У.«Спорт психологияси» 2004-йил ўқув қўлланма
6. Таймуратов А.Р., С.Ф.Атажонов “Спорт маҳоратини ошириш (Кураш) 2017-йил ўқув қўлланма
7. А.В.Родионов “Практика психологии спорта” Тошкент-2018 -224с.
8. Д.Н.Арзикулов, З.Г.Гаппаров, Д.В.Вахобова. “Психология ва спорт психологияси” Илмий техника ахбороти – пресс нашриёти, 2018 -307 б.
9. Гаппаров З.Г., Абидов Ш.У., Иштаев Ж.М., Садиқов А.Г., Умаров М.Н., Хасанова Г.М. Психология спорта вқсших достижений. –Т.: Илмий техника ахбороти – пресс нашриёти, 2018 -300 б.
10. Гаппаров З.Г., Иштаев Ж.М. Спортчиларни тезкор-куч қобилятини ривожлантиришнинг психофизиологик асослари. Илмий техника ахбороти – пресс нашриёти, 2018 -124 б.
11. А.А.Усманова “Спортивная психология” Илмий техника ахбороти – пресс нашриёти, 2018 -48 б.

Фойдаланилган интернет сайтлари

www.ziyonet.uz www.kitob.uz www.kasb.uz

телеграм: психология спорта